

PSIXODIAGNOSTIKA – PSIXOLOGIYA TARMOQLARINI BIRLASHTIRUVCHI ILMIY YO‘NALISH SIFATIDA

Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU “Amaliy psixologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Mohirabonu Ruzikulova Kamilovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU “Amaliy psixologiya” yo‘nalishi, 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18184712>

Annotatsiya: Mazkur maqolada psixodiagnostika va psixologiyaning asosiy tarmoqlari o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik ilmiy-nazariy va metodologik jihatdan tahlil qilinadi. Psixodiagnostika shaxsning psixik holati, individual-psixologik xususiyatlari, kognitiv jarayonlari va emotsional holatini baholashga xizmat qiluvchi muhim ilmiy yo‘nalish sifatida yoritiladi. Tadqiqotda psixodiagnostika metodlarining klinik, rivojlanish, ta‘lim, kognitiv va ijtimoiy psixologiya bilan integratsiyasi ko‘rsatib beriladi. Shuningdek, psixodiagnostikaning psixologik baholash, ilmiy tadqiqot va amaliy intervensiyalar samaradorligini oshirishdagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: psixodiagnostika, psixologiya, klinik psixologiya, rivojlanish psixologiyasi, ta‘lim psixologiyasi, kognitiv psixologiya, ijtimoiy psixologiya, diagnostika.

Аннотация: В статье анализируется взаимосвязь психодиагностики с основными направлениями психологии на теоретическом и методологическом уровнях. Психодиагностика рассматривается как научная область, направленная на оценку психических состояний, индивидуально-психологических характеристик, когнитивных процессов и эмоциональных реакций личности. Показана интеграция психодиагностических методов с клинической, развивающей, образовательной, когнитивной и социальной психологией. Обоснована роль психодиагностики в повышении эффективности психологической оценки, научных исследований и практических вмешательств.

Ключевые слова: психодиагностика, психология, клиническая психология, когнитивная психология, социальная психология, диагностика.

Abstract: This article examines the interrelationship between psychodiagnostics and the main branches of psychology from theoretical and methodological perspectives. Psychodiagnostics is considered a scientific field aimed at assessing mental states, individual psychological characteristics, cognitive processes, and emotional responses. The study demonstrates the integration of psychodiagnostic methods with clinical, developmental, educational, cognitive, and social psychology. The role of psychodiagnostics in enhancing the effectiveness of psychological assessment, research, and practical interventions is substantiated.

Key words: psychodiagnostics, psychology, clinical psychology, developmental psychology, cognitive psychology, social psychology.

Psixodiagnostika psixologiyaning muhim ilmiy yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, shaxsning psixik holati va individual xususiyatlarini ilmiy mezonlar asosida baholash, o‘lchash va talqin qilishga qaratilgan. Ushbu yo‘nalish shaxsning emotsional, kognitiv, motivatsion va ijtimoiy jihatlarini aniqlash orqali psixologik tadqiqot va amaliyotning ilmiy asoslanganligini ta‘minlaydi.

Psixodiagnostika psixologiyaning boshqa tarmoqlari bilan uzviy bog'liq holda rivojlanadi. Xususan, klinik psixologiyada psixodiagnostika ruhiy buzilishlar, emotsional muammolar va psixik kasalliklarni aniqlash hamda differensial tashxis qo'yishda asosiy vosita hisoblanadi. Diagnostik testlar, klinik suhbat va proyektiv metodlar terapiya rejasini individual xususiyatlarga moslashtirish imkonini beradi.

Rivojlanish va ta'lim psixologiyasi doirasida psixodiagnostika bolalar va o'smirlarning intellektual rivojlanishi, bilish jarayonlari, o'quv motivatsiyasi va ijtimoiy moslashuv darajasini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayon ta'limni individuallashtirish va rivojlanishdagi muammolarni erta aniqlash imkonini yaratadi.

Kognitiv psixologiya bilan bog'liqlik psixodiagnostikaning tafakkur, diqqat, xotira va qaror qabul qilish jarayonlarini ilmiy asosda o'lchash imkoniyatida namoyon bo'ladi. Standartlashtirilgan testlar kognitiv nazariyalarni amaliyotda tekshirish va qo'llashga xizmat qiladi.

Ijtimoiy psixologiyada psixodiagnostika shaxsning ijtimoiy moslashuvi, kommunikativ xususiyatlari, guruhdagi roli va liderlik qobiliyatlarini baholash imkonini beradi. Bu esa ijtimoiy munosabatlar va guruh jarayonlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Psixodiagnostikaning metodologik asosini kuzatish, suhbat, eksperiment, standartlashtirilgan testlar, proyektiv metodlar va bihevioral baholash tashkil etadi. Zamonaviy bosqichda raqamli va kompyuterlashtirilgan diagnostika, neyropsixologik yondashuvlar keng qo'llanilmoqda.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki psixodiagnostika va psixologiya tarmoqlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik shaxsni ilmiy asosda o'rganish, individual farqlarni aniqlash va psixologik yordam samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Psixodiagnostika multidistsiplinar yondashuvga asoslangan holda zamonaviy psixologik amaliyotning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л. С. Психология развития человека. – Москва, 2010.
2. Ананьев Б. Г. Основы психологии. – Москва, 2008.
3. Rogers C. On Becoming a Person. – Boston, 2008.
4. Жалилова С. Umumiy psixodiagnostika - Toshkent, 2008.